

анатомічного порядку кісток в поруйнованих похованнях четвертого типу, вірогідно, частково пояснюється оцінкою небезпечності конкретного індивіда, частково певними локальними традиціями. Також подібні поховання можуть бути відображенням обряду вторинного поховання, який пояснюється не лише страхом перед мертвими, а й позитивними мотивами.

Незалежно від типу, абсолютна більшість поруйнованих поховань є наслідком особливих ритуалів, скоріш за все направлених на захист живих від гіпотетичного негативного впливу мертвих. Подібні ритуали відображено в письмових та етнографічних джерелах, хоча для деякої частини таких поховань не можна виключити грабіжницькі чи якісь інші, не до кінця зрозумілі, мотиви.

Т.Р. Мильян, О.М. Осаульчук (Львів)

Поховання римського часу поблизу с. Йосипівка у верхів'ях Західного Бугу

У 2007 р. експедицією Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України проводилися рятівні археологічні дослідження у зоні будівництва автомобільної дороги навколо смт. Олесько Буського району Львівської області. Під час попередніх розвідкових робіт було виявлено низку різночасових багаточасових археологічних пам'яток, серед яких Йосипівка-1.

На пам'ятці було зафіксовано матеріали епохи енеоліту, бронзового, ранньозалізного та римського часів, VIII-IX ст.

Виявлений римський горизонт був представлений кремаційним могильником, який подекуди перекивав раніші об'єкти бронзового та ранньозалізного часів. Загалом виявлено чотири таких поховання у межах розкопів 1 та 2.

Поховання № 2¹ - безурнова кремація, містилося в ямі підовальної форми, із плоским дном та стінками, що поступово звужуються до низу. Розміри ями 0,60 x 0,45 м, яма орієнтована північ-південь. Глибина становила 0,57-0,60 м від сучасної денної поверхні. Рештки кальцинованих кісток знайдені по всій площі та глибині заповнення. Серед кісток інколи зустрічаються дрібні деревні вуглики. У північній частині ями знайдений фрагмент внутрішньої пластини кістяного гребня із бронзовою заклепкою. Серед кісток також виявлений уламок металевішої пластини-накладки.

Поховання № 3 – урна кремація, впущена у центральну частину

ранішого об'єкта. В плані воно круглої форми. Діаметр у верхній частині 1,45 м; звужується до дна на глибину 0,8 м від сучасної поверхні. Дрібні кальциновані кістки виявлено по всьому заповненню ями. Найбільше скупчення кісток містилося у південно-західній частині ями. Вони були накриті перевернутим фрагментом придонної частини горщика. З південної сторони горщик був привалений великим видовжено-підтрикутним вапняковим каменем. З півдня, дещо далі від каменя, зафіксовано скупчення фрагментів столової вази. Під самим же каменем знаходилися дуже фрагментовані уламки керамічного посуду, рештки урни. Більшість фрагментів посуду з поховання має вторинний випал цеглястого, жовтого та червоного кольорів. На північний схід від горщика виявлено фрагмент фібули, представлений бронзовою голкою із залізною пружиною. Під західною стінкою ями знаходився ще один дещо менший вапняковий камінь.

Наступне поховання № 4 – це безурнова кремація. Розташоване біля північного краю пізнішого об'єкта. Знаходилась у ямі діаметром 0,4 м, глибиною 0,6 м. Поховання значною мірою ушкоджене з-за дій різного плану природних факторів. У результаті від поховання залишилося кілька кальцинованих людських кісток, невелике скупчення перепаленої гончарної кераміки червоного кольору та один фрагмент ліпного горщика з рустованою поверхнею.

Ще одне не менш цікаве захоронення було виявлено у межах розкопу 3. У цьому місці поховання містилося у центральній частині ранішого об'єкту, який належав висоцькій культурі ранньозалізного часу.

Поховання № 1 – безурнова кремація. Містилася в ямі підокруглої форми діаметром 1,0 x 1,1 м. Глибина 0,95 м від сучасної поверхні. Кальциновані кістки зафіксовано по всьому заповненню ями із концентрацією у придонній частині. Серед кісток у заповненні та придонній частині зустрічаються дрібні фрагменти гончарного та ліпного кухонного та столового посуду римського часу, а також декілька фрагментів кераміки висоцької культури. У центрі ями під кістками, на глибині 0,9 м, виявлено приблизно п'яту частину від розрубаного ауреусу римського часу, часів Нерона. Під північно-західним краєм скупчення кісток, на глибині 1,2 м, знайдений невеликий бронзовий втульчастий виріб із приплюснутим Г-подібно зігнутим завершенням.

Таким чином, рятівними роботами було виявлено рештки могильника римського часу, який можна продатувати III століттям. На жаль, більша частина пам'ятки була зруйнована у 40-их роках XX ст.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

